

SCHIMBAREA SISTEMULUI DE INSTRUIRE AL ANGAJAȚILOR POLIȚIEI – NECESITATE SAU OPORTUNITATE

Ianuș ERHAN,
doctor în drept, profesor universitar

Sergiu STARODUB

Prezentul articol reprezintă o abordare teoretico-practică a procesului de instruire a funcționarilor publici cu statut special. Conținutul lucrării este axat pe enunțarea criteriilor concrete de evaluare a performanțelor în îmbunătățirea calității sistemului de pregătire a personalului care să conducă la creșterea responsabilității și eficienței activității polițienești.

Autorii întreprind o retrospectivă a activităților realizate, a transformărilor la care a fost supus sistemul de instruire și remarcă dezideratele actuale care guvernează procesul de instruire a angajaților de poliție.

Cuvinte-cheie: instruire, angajat, evaluat, poliție, responsabilitate, eficiență, funcționar public cu statut special.

CHANGING THE TRAINING SYSTEM OF POLICE OFFICERS - A NECESSITY OR AN OPPORTUNITY

Ianuș ERHAN,
PhD, associate professor,

Sergiu STARODUB

The elaborated article represents a theoretical-practical approach to the training process of civil servants with special status. The content of the paper is focused on setting out the concrete criteria for evaluating performance in improving the quality of the staff training system that would lead to increasing the responsibility and efficiency of police activity.

The authors make a retrospective of the activities performed, the transformations to which the training system was subjected and note the current desideratum that governs the training process for police officers.

Keywords: training, employee, evaluated, police, responsibility, efficiency, civil servant with special status.

Introducere. Cu toții ne dorim o Poliție bine instruită, responsabilă, transparentă și profesionistă, dar acest lucru poate fi realizat, în primul rând, atât prin schimbări și investiții în sistemul de instruire inițială și continuă al angajaților Poliției, cât și prin aportul altor subdiviziuni ale MAI.

După cum vedem, instruirea ocupă un loc primordial în realizarea transformărilor, din care considerent, activitatea dată și procesele conexe urmează a deveni prioritate. Pe bună dreptate, se consideră că doar un polițist bine instruit și echipat poate oferi acel sentiment de garanție și profesionalism pe care îl așteaptă cetățenii și întreaga societate.

Astfel, formarea polițiștilor reprezintă primul și cel mai important pas către conturarea unor practici polițienești mai eficiente și mai pro-

Introduction. We all want a well-trained, accountable, transparent and professional Police, but this can be achieved, first of all, both through changes and investments in the initial and continuous training system of Police employees, and through the contribution of other MIA subdivisions.

As we see, training occupies a key place in achieving transformations, for which reason, the given activity and related processes are to become a priority. It is rightly considered that only a well-trained and equipped police officer can provide that sense of guarantee and professionalism that citizens and society as a whole expect.

Thus, the training of police officers represents the first and most important step towards

fesioniste pe viitor [2].

Totodată, pentru îndeplinirea la un nivel calitativ înalt a atribuțiilor ce le revin la locul de muncă, angajații trebuie să-și extindă în mod constant bagajul de cunoștințe teoretice, aptitudini, deprinderi și abilități practice. Pregătirea continuă devine astfel „o obligație permanentă de serviciu a persoanelor încadrate în câmpul muncii, avându-se ca scop perfecționarea continuă a pregătirii profesionale prin dobândirea de noi cunoștințe, care să le permită aplicarea la zi a cunoștințelor din domeniul propus” [11].

Este corectă abordarea precum că „sistemul de poliție este organizat ierarhic și funcționează potrivit unui set riguros de norme și reguli. Pregătirea continuă a angajaților este ea însăși considerată nu doar un drept, ci și o obligație de serviciu, o îndatorire prevăzută în actele normative care reglementează în mod specific problematica vizată”. [12; p.4].

Pe de altă parte, politica de pregătire profesională reflectă trecutul organizației și se leagă de cultura instituțională a acesteia [1].

În acest sens, la nivelul MAI au fost aprobate mai multe reglementări, care stabilesc sistemul de instruire al funcționarilor publici cu statut special, inclusiv ai angajaților Poliției, și anume: Ordinul nr. 195 din 18.06.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind „Formarea profesională inițială a personalului cu statut special din MAI”, Ordinul nr. 311 din 17.11.2015 cu privire la aprobarea Regulamentului privind „Intervenția profesională a angajaților cu statut special din cadrul MAI”, Ordinul nr. 114 din 04.05.2017 privind aprobarea Regulamentului cu privire la „Formarea profesională continuă a funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI”, Ordinul nr. 222 din 20.07.2017 privind aprobarea Regulamentului privind „Instrucția tragerii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, Ordinul nr. 69 din 16.03.2017 privind aprobarea Regulamentului privind „Organizarea pregătirii fizice și sportului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne”, Ordinul nr. 4 din 11.01.2018 cu privire la aprobarea Ghidului privind „Intervenția profesională în exercițiul funcției” și Ordinul nr. 552 din 12.09.2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la „Formarea

shaping more efficient and more professional police practices in the future [2].

At the same time, for fulfilling at a high qualitative level their service attributions, employees must constantly expand their baggage of theoretical knowledge, skills, abilities and practical aptitudes. Thus, continuous training becomes “a permanent service obligation of the employed persons, aiming at the continuous improvement of professional training through the obtaining of new knowledge, allowing them to apply up-to-date knowledge in the proposed field” [11].

The likely approach is correct as “the police system is organized hierarchically and operates according to a rigorous set of rules and regulations. The continuous training of employees is itself considered not only a right, but also a service obligation, a duty provided in the normative acts that specifically regulate the targeted issue” [12; p.4].

On the other hand, the training policy reflects the past of the organization and is linked to its institutional culture [1].

In this regard, several regulations have been approved at the MIA level, which establish the training system for civil servants with special status, including police employees, and namely: Order no. 195 of 18.06.2013 on the approval of the Regulation on “Initial Professional Training of Staff with Special Status in the MIA”, Order no. 311 of 17.11.2015 on the approval of the Regulation on “Professional Intervention of Employees with Special Status within the MIA”, Order no. 114 of 04.05.2017 on the approval of the Regulation on “Continuing Professional Training of Civil Servants with Special Status within the MIA”, Order no. 222 of 20.07.2017 on the approval of the Regulation on “Shooting Instruction within the Ministry of Internal Affairs”, Order no. 69 of 16.03.2017 on the approval of the Regulation on “Organization of Physical Training and Sports within the Ministry of Internal Affairs”, Order no. 4 of 11.01.2018 on the approval of the Guide on “Professional Intervention during Function Exercise” and Order no. 552 of 12.09.2019 on the approval of the Regulation on “Training and Managerial Development of the Staff of the Ministry

și dezvoltarea managerială a personalului Ministerului Afacerilor Interne”. Mai nou, aceste reglementări au suportat modificări, fiind actualizate în sensul ajustării în conformitate cu schimbările survenite în realizarea pregătirii profesionale, precum și potrivit cu solicitările/așteptările beneficiarilor.

Dacă privim în retrospectivă, sub aspect conceptual, pe parcursul ultimilor ani activitatea ministerului și a subdiviziunilor subordonate acestuia s-a axat prioritar, printre gestionarea domeniului respectiv din responsabilitatea pe care o au, pe crearea și implementarea unui sistem propriu, eficient de instruire și formare profesională a angajaților din sistemul afacerilor interne [9; p.2].

Scopul studiului. Acest articol are ca scop relevarea dezideratelor unui sistem eficient de instruire al angajaților poliției.

Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul elaborării articolului științific ne-am ghidat de un sistem de metode științifice de cercetare, și anume: metoda sistemică, metoda deducției și inducției, metoda analizei, metoda comparativă și multe altele. Baza teoretico-juridică a articolului științific cuprinde reglementările normative referitoare la instruirea funcționarilor publici cu statut special.

Rezultate obținute și discuții. Asigurarea unui management modern al resurselor umane, care să fie bazat pe criterii concrete de evaluare a performanțelor în îmbunătățirea calității sistemului de pregătire a personalului și care să conducă la creșterea responsabilității și eficienței activității polițienești a reprezentat unul din obiectivele principale propuse spre realizare în cadrul amplului proces de reformare a sistemului afacerilor interne.

Astfel, în anul 2015, un grup de experți internaționali efectuat un exercițiu complex de evaluare a tuturor proceselor organizaționale și operaționale din cadrul MAI, iar ca rezultat a fost elaborată analiza funcțională a MAI, care a scos în evidență anumite deficiențe la capitolul „formarea profesională”, în sensul că:

a) Formarea ofițerilor la specialitatea „Drept” nu permite stabilirea în planul de învățământ a raportului favorabil disciplinelor de specialitate. Ca efect, formarea profesională,

of Internal Affairs”. More recently, these regulations have undergone changes, being updated in the sense of adjustment in accordance with the changes occurred in the realization of the professional training, as well as according to the requests / expectations of the beneficiaries.

Looking back, conceptually, during the last years the activity of the ministry and its subordinated subdivisions has focused primarily, among the management of the respective field on their responsibility, on the creation and implementation of its own, efficient system of education and professional training of employees in the internal affairs system [9; p.2].

Purpose of the study. This article aims to reveal the desideratum of an efficient training system for police officers.

Methods applied and materials used. We were guided by a system of scientific research methods within the process of scientific article elaboration, and namely: systemic method, method of deduction and induction, analysis method, comparative method and many others. The theoretical and legal basis of the scientific article includes the normative regulations regarding the training of civil servants with special status.

Results obtained and discussions. Ensuring a modern human resources management, based on concrete performance evaluation criteria in improving the quality of the staff training system and leading to increased accountability and efficiency of police activity was one of the main objectives proposed to achieve in the broad process of reforming the internal affairs system.

Thus, in 2015, a group of international experts conducted a complex review to evaluate all organizational and operational processes within the MIA, and as a result was developed the functional analysis of the MIA, which highlighted certain shortcomings in the chapter “professional training”, in the sense that:

a) The training of officers within the “Law” specialty does not allow the establishment in the curriculum of the favorable relationship to the specialized disciplines. As a result, vocational training, especially practical, is inadequate, a fact unanimously highlighted by the beneficiaries.

îndeosebi practică, este necorespunzătoare, fapt reliefat unanim de beneficiari.

b) Formarea de scurtă durată a personalului încadrat din sursa externă prezintă riscul deprofesionalizării sistemului. Așadar, poate fi compromisă pe termen lung calitatea îndeplinirii misiunilor/atribuțiilor și a serviciului public [10; p.15-16].

La componenta „formarea continuă”, aceeași analiză indică:

1) În varianta actuală de desfășurare, pregătirea continuă în unități este centralizată, ineficace, consumatoare inutilă de timp și resurse. De aceea nu acoperă necesarul real de instruire, nu susține la nivel adecvat îndeplinirea misiunilor/atribuțiilor, creșterea competenței și performanței profesionale.

2) Tragerile și pregătirea fizică sunt deficitare din cauza concepției depășite, a lipsei instructorilor de specialitate și a dotărilor.

3) Ofițerii care trebuie să fie responsabili de asigurarea nivelului de pregătire sunt frecvent numiți în funcții deși nu posedă experiența și cunoștințele, deprinderile metodice necesare.

4) Unitățile teritoriale nu dețin dotarea minimă necesară pentru asigurarea pregătirii personalului. Ca urmare, nu se pot desfășura activități practice de formare, iar metodele de pregătire nu pot fi modernizate.

5) Formarea continuă a personalului în unitățile de învățământ ale MAI este deficitară din cauza absenței sistemului clar de cursuri, identificării necorespunzătoare a necesarului de instruire, calității slabe a cursurilor/formatorilor și a dotării insuficiente cu mijloacele necesare pentru asigurarea implementării acestora [10; p.177-178].

Într-o anumită măsură, o parte din deficiențele scoase în evidență în anul 2015 au rămas valabile până în prezent. Cu toate acestea, s-au făcut pași dedicați în vederea creării unui mediu propice pentru dezvoltarea sistemului de instruire/pregătire profesională al specialiștilor din cadrul MAI/Poliție.

Suntem conștienți că doar având un sistem de instruire modern și eficient alături de acele reforme instituționale ce au loc în cadrul Poliției naționale putem contribui la transformarea acestor

b) Short-term training of staff from external sources runs the risk of loss of professionalism within the system. Therefore, the quality of the fulfillment of missions / attributions and of the public service may be compromised in the long run [10; p.15-16].

In the “continuing education” component, the same analysis indicates:

1) In the current version, continuous training in units is centralized, inefficient, and wasteful of time and resources. Therefore, it does not cover the real need for training; it does not support at an adequate level the fulfillment of missions / attributions, the increase of competence and professional performance.

2) Shooting and physical training are deficient due to outdated design, lack of specialized instructors and equipment.

3) Officers responsible for ensuring the level of training are frequently appointed, although they do not have the necessary experience and knowledge, methodical skills.

4) The territorial units do not have the minimum equipment necessary to ensure staff training. As a result, practical training activities cannot be carried out and training methods cannot be modernized.

5) The continuous training of the staff in the educational units of the MIA is deficient due to the absence of a clear system of courses, inadequate identification of training needs, poor quality of courses / trainers and insufficient endowment with the necessary means to ensure their implementation [10; p.177-178].

To a certain extent, some of the deficiencies highlighted in 2015 have remained valid until now. However, dedicated steps have been taken to create a favorable environment to the development of the educational / vocational training system for MIA / Police specialists.

We are aware that only by having a modern and efficient training system together with those institutional reforms taking place within the National Police we can contribute to its transformation into a modern institution, comparable to similar institutions in the EU Member States.

This process, through the objectives of the

tea într-o instituție modernă, comparabilă cu instituțiile similare din statele-membre ale UE.

Acest proces trecut prin prisma obiectivelor direcțiilor de dezvoltare strategică ale Poliției poate asigura modernizarea și transformarea Poliției pentru a garanta cetățenilor un climat adecvat de legalitate în domeniul ordinii și securității publice, precum și pentru a consolida încrederea societății în forțele Poliției.

Schimbarea sistemului de instruire al angajaților Poliției a ocupat un loc primordial în realizarea documentelor de importanță majoră pentru domeniul polițienesc, și anume: Acordul de finanțare pentru Reforma Poliției, încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană, [4] precum și Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 [7].

Pentru realizarea obiectivului „Consolidarea responsabilității, eficienței, transparenței și profesionalismului Poliției”, parte a documentelor menționate, au fost propuse următoarele acțiuni:

Ajustarea curriculumului și dezvoltarea sistemului privind pregătirea inițială a polițiștilor, punându-se accentul pe pregătirea practică a acestora;

Elaborarea curriculumului privind pregătirea profesională continuă bazată pe indicatori concreți, orientați în vederea îmbunătățirii abilităților practice și de aplicare a legii;

Crearea Centrului comun de instruire.

Astfel, în baza acțiunilor descrise, a fost creat Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al MAI. Inițial, acesta a fost organizat ca instituție publică de învățământ de formare profesională continuă independentă din subordinea Ministerului [6], ulterior prin Hotărârea Guvernului nr. 429 din 24.06.2020 [5] s-a decis fuzionarea acestuia cu Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, dar cu păstrare autonomiei funcționale, legate de organizarea și desfășurarea procesului de instruire.

Argumentele care au stat la baza deciziei date au fost de ordin conceptual, funcțional, financiar, logistic și administrativ, ea ar fi:

– obligativitatea implementării obiectivului 2.1. din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023 [8], privind îmbunătățirea siste-

strategic development directions of the Police, can ensure the modernization and transformation of the Police in order to guarantee citizens an adequate climate of legality in the field of public order and security, as well as to strengthen society's trust in police forces.

The change of the training system of the Police employees occupied a primordial place in the accomplishment of the documents of major importance for the police field, and namely: Financing Agreement for Police Reform, concluded between the Republic of Moldova and the European Union [4], as well as the Police Development Strategy for the years 2016-2020 [7].

In order to achieve the objective “Strengthening the responsibility, efficiency, transparency and professionalism of the Police”, which is part of the mentioned documents, the following actions were proposed:

Adjusting the curriculum and developing the system for the initial training of police officers, focusing on their practical training;

Development of the curriculum on continuous professional training based on concrete indicators, oriented in order to improve the practical and law enforcement skills;

Creation of the Joint Training Center.

Thus, based on the described actions, the Integrated Law Enforcement Training Center of the MIA was created. Initially, it was organized as a public independent institution of continuing vocational education under the Ministry [6], subsequently by Government Decision no. 429 of 24.06.2020 [5] it was decided to merge it with the Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA, but with preservation of the functional autonomy, related to the organization and development of the training process.

The arguments underlying the decision were conceptual, functional, financial, logistical and administrative, such as:

– obligation to implement the objective 2.1. from the Government Action Plan for 2020-2023 [8], on improving the initial and continuing training system, with a focus on practical training; unification of the training system at the MIA level within the Police Academy “Ștefan cel Mare”;

mului de pregătire inițială și continuă, cu accent pe pregătirea practică; unificarea sistemului de pregătire la nivelul MAI sub umbrela Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”;

- unificarea efortului în vederea creării unui sistem viabil, eficient și corespunzător necesităților de instruire în domeniul afacerilor interne;

- planificarea inițială deficitară a bugetului, precum și selectarea neinspirată a unui teren dificil pentru construcții, complexitatea impunătoare a proiectului, mijloacele financiare insuficiente în raport cu proiectul existent;

- dezvoltarea infrastructurii necesare pentru activitatea Centrului în baza infrastructurii de acum existente în cadrul complexului Academiei „Ștefan cel Mare” din str. Sf. Vineri nr. 7, mun. Chișinău și operaționalizarea acestuia în limita resurselor financiare disponibile;

- excluderea cheltuielilor suplimentare pentru întreținerea a două structuri administrative (resurse umane, finanțe, IT, logistică, management operațional, cooperare internațională etc.);

- un management mai bun al resurselor umane, în special al angajaților implicați în cadrul procesului de instruire;

- posibilitatea instituirii funcțiilor de formator și salarizarea corespunzătoare a acestora;

- corelarea și ajustarea tuturor proceselor interne legate de pregătirea profesională;

- optimizarea cheltuielilor legate de utilizarea spațiilor comune necesare instruirii (biblioteci, săli de lectură, laboratoare, săli sportive, poligoane, tiruri etc.), precum și a facilităților comune (cazărni, cantine etc.);

- asigurarea de către o singură instituție a întregului ciclu de activități desfășurate conform Ghidului carierei, pentru accesarea în sistemul polițienesc, dedicat pentru categoria de subofițeri, ofițeri și conducători;

- asigurarea beneficiarului pentru toate pozițiile (subofițeri, ofițeri și conducători) a resursei umane cu o pregătire și calificare profesională înaltă dintr-o singură sursă;

- organizarea în comun a diferitor activități de instruire, științifice și de cercetare etc.;

- îmbinarea reușită a cunoștințelor teoretice cu pregătirea practică.

- unifying the effort in order to create a viable, efficient and appropriate system for training in the field of internal affairs;

- poor initial budget planning, as well as uninspired selection of the land difficult for construction, imposing complexity of the project, insufficient financial means in relation to the existing project;

- development of the necessary infrastructure for the activity of the Center based on the actually existing infrastructure within the complex of the Academy “Ștefan cel Mare” from Sf. Vineri street no. 7, Chisinau municipality; and its putting into operation within the available financial resources;

- exclusion of additional expenses for the maintenance of two administrative structures (human resources, finances, IT, logistics, operational management, international cooperation, etc.);

- better management of human resources, especially of the employees involved in the training process;

- possibility of establishing trainer positions and their corresponding salary;

- correlation and adjustment of all internal processes related to professional training;

- optimization of expenses related to the use of common spaces necessary for training (libraries, reading rooms, laboratories, sports halls, polygons, shooting gallery, etc.), as well as common facilities (barracks, canteens, etc.);

- ensuring by a single institution the entire cycle of activities carried out according to the Career Guide, for access to the police system, dedicated to the category of warrant officers, officers and leaders;

- ensuring the beneficiary for all positions (warrant officers, officers and leaders) of the human resource with a high level of professional training and qualification from a single source;

- joint organization of various training, scientific and research activities, etc.;

- successful combination of theoretical knowledge with practical training.

An important step in the changes of the training system constituted the implementation

O etapă importantă în cadrul schimbărilor sistemului de instruire a constituit-o implementarea Proiectului Twinning „Reforma instruirii inițiale și continue a sistemului de Poliție din Republica Moldova”, lansat în octombrie 2018 și finalizat în martie 2021. Proiectul a fost implementat de către un consorțiu: Departamentul de Poliție din Lituania și Poliția Națională a Poloniei, cu un buget total de 2.000.000 EURO.

Proiectul în cauză a avut ca prioritate modernizarea și consolidarea instruirii inițiale și continue a sistemului de poliție în conformitate cu standardele și practicile cele mai bune ale UE și cele internaționale, acesta fiind divizat în 4 compartimente:

Elaborarea și implementarea programelor de învățământ și a metodologiilor de instruire moderne.

Instruirea și pregătirea personalului de poliție care trebuie să interacționeze cu cetățenii în mod profesionist și modern.

Contribuirea la modernizarea Academiei MAI în conformitate cu standardele UE și cele internaționale.

Consolidarea capacităților Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii.

Astfel, pe perioada implementării proiectului s-a reușit elaborarea raportului privind analiza maturității manageriale a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, în acest context fiind înaintate recomandări de gestionare a proceselor în cauză.

În aceeași ordine de idei, a fost elaborată misiunea Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI și a fost realizat planul multianual de dezvoltare și gestionare a proceselor instituționale.

Un lucru, nu mai puțin important, a fost dezvoltarea standardului de asigurare a calității instruirii și modelarea proceselor de evaluare și monitorizare a calității instruirii în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare”: ciclul „I”, „II”, „III”; formarea inițială a angajaților din sursă externă și formarea continuă a angajaților MAI.

Au fost depuse eforturi considerabile întru descrierea proceselor de instruire; evaluarea necesarului de instruire; elaborarea planului de instruire anual; elaborarea programului de instruire.

A fost organizată instruirea personalului

of the Twinning Project “*Reform of the Initial and Continuous Training of the Police System of the Republic of Moldova*”, launched in October 2018 and completed in March 2021. The project was implemented by a consortium: Lithuanian Police Department and Polish National Police, with a total budget of 2.000.000 EURO.

The mentioned project had as a priority the modernization and consolidation of the initial and continuous training of the police system in accordance with EU and international best standards and practices, which is divided into 4 compartments:

Development and implementation of modern curricula and training methodologies.

Training and preparation of police personnel who need to interact with citizens in a professional and modern way.

Contribution to the modernization of the MIA Academy in accordance with EU and international standards.

Capacity building of the Integrated Law Enforcement Training Center.

Thus, during the implementation of the project, the report on the analysis of the managerial maturity of the Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA was elaborated, being submitted recommendations for managing the processes in question in this context.

On the same note, the mission of the Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA was elaborated and the multi-annual plan for the development and management of the institutional processes was realized.

One thing, no less important, was the development of the training quality assurance standard and the modeling of the evaluation and monitoring processes of the training quality within the Academy “Ștefan cel Mare”: cycle “I”, “II”, “III”; initial training of external source employees and continuous training of MIA employees.

Considerable efforts have been made to describe the training processes; assessment of training needs; elaboration of the annual training plan; elaboration of the training program.

The training of the leadership staff within the Academy in the field of management was or-

de conducere din cadrul Academiei în domeniul managementului precum și certificarea a 63 de angajați ai subdiviziunilor MAI, implicați în procesul de instruire inițială și continuă în calitate de formatori.

Pe parcursul implementării Proiectului Twinning s-a reușit și dezvoltarea procesului de formare continuă al angajaților MAI, fiind elaborate și implementate programele de instruire a 11 cursuri de formare continuă (prevenirea și combaterea violenței în familie; prevenirea și combaterea infracțiunilor cibernetice; tactica audierii; cursul de perfecționare pentru serviciul de gardă și dispecerat; managementul emoțiilor în situațiile de risc; managementul stresului ocupațional; hărțuirea sexuală și integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAI; comunicarea cu diferite categorii de persoane; prevenirea și combaterea delincvenței juvenile; intervenția profesională; conducerea defensivă a mijloacelor de transport de serviciu).

În afară de cursurile menționate au fost organizate și desfășurate și alte cursuri de formare continuă, cu implicarea formatorilor titulari, precum și în parteneriat cu diferite organizații și instituții.

Dacă analizăm ce a fost și este nou și diferit de ceea ce era anterior și ce s-a reușit prin realizarea acestor transformări, putem menționa că astăzi se pune accentul pe pregătirea practică a angajaților care trebuie să cunoască, să respecte și să aplice corect legislația Republicii Moldova, să știe să comunice eficient și să soluționeze situațiile de conflict, să posede o pregătire fizică și tactică corespunzătoare.

Totodată, subofițerii debutanți sunt instruiți de către cei mai buni formatori, care posedă experiență și aplică cele mai eficiente metode și tehnici de instruire. De aceea, un prim pas întru dezvoltarea unui sistem de formare inițială eficientă a avut la baza sa identificarea, selectarea și instruirea angajaților din cadrul subdiviziunilor MAI în calitate de formatori.

Întru motivarea formatorilor implicați în procesul de formare inițială și continuă, cât și punerea accentului pe instruirea practică, MAI a înaintat propuneri cu privire la operarea modificărilor în Normele de calcul al salariului pe

organizat și certificarea a 63 de angajați ai subdiviziunilor MAI, implicați în procesul de instruire inițială și continuă în calitate de formatori.

During the implementation of the Twinning Project, the development of the continuous training process of the MIA employees was also successful, being elaborated and implemented the training programs of 11 continuous training courses (preventing and combating domestic violence; cybercrime preventing and combating; hearing tactics; training course for the guard and dispatch service; emotion management in risk situations; occupational stress management; sexual harassment and gender mainstreaming in the MIA activity; communication with different categories of people; preventing and combating juvenile delinquency; professional intervention; defensive driving of service means of transport).

In addition to the mentioned courses, other continuous training courses were organized and carried out, with the involvement of full-time trainers, as well as in partnership with various organizations and institutions.

Analyzing the former situation and the new one, what was before and what was achieved by these transformations, we can mention that today the emphasis is on the practical training of the employees who must know, respect and apply correctly the legislation of the Republic of Moldova, know how to communicate effectively and resolve conflict situations, have proper physical and tactical training.

At the same time, novice warrant officers are prepared by the best trainers, who have experience and apply the most effective training methods and techniques. Therefore, a first step in the development of an efficient initial training system was based on the identification, selection and training of employees within the MIA subdivisions as trainers.

In order to motivate the trainers involved in the initial and continuous training process, as well as to focus on practical training, MIA submitted proposals on the operation of changes in the Norms for calculating the hourly wage (time unit) for staff involved in teaching in all branches of the national economy [3], and as a result of the

oră (unitate de timp) pentru personalul antrenat în activitatea didactică în toate ramurile economiei naționale [3], iar ca urmare a ajustării reglementărilor menționate, funcționarii publici cu statut special au obținut dreptul să presteze munca didactică în orele de program, fără a fi eliberați de exercitarea obligațiilor de bază și, respectiv, fiind salarizați corespunzător de către instituția de învățământ.

Pe parcursul desfășurării procesului de formare a formatorilor, indicat mai sus, a fost schițat și elaborat proiectul Programului „Formarea inițială a subofițerilor de ordine și securitate publică”, care corespunde competențelor profesionale ce urmează să le dețină subofițerii de ordine și securitate publică. Ulterior, a fost stabilit un Plan de învățământ conform noilor activități de instruire, cât și elaborate curriculele de instruire pentru fiecare disciplină care asigură dezvoltarea la fiecare cursant a acelor competențe de comunicare, tactice și juridice ce urmează să le posede fiecare angajat al Poliției pentru a soluționa eficient situațiile de serviciu cu care se confruntă zi de zi, în spiritul valorilor democratice și ale statului de drept, cât și în interesul cetățenilor.

Programul urmărește, ca obiectiv, dezvoltarea la fiecare subofițer debutant a următoarelor cunoștințe, abilități și aptitudini:

- promovarea valorilor morale, culturii profesionale, respectului și ajutorului reciproc;
- amabilitate în societate și atitudine politicoasă și fermă, respectarea demnității umane și toleranță zero față de actele de tortură, tratamentele inumane sau degradante;
- folosirea tehnicilor de comunicare eficiente, adaptate interlocutorilor și situației, iar în caz de necesitate aplicarea tehnicilor specifice de negociere și aplanare a conflictului în situații de criză;
- acordarea primului ajutor persoanelor aflate în dificultate în funcție de tipul accidentului;
- dezvoltarea pregătirii fizice în strictă corelare cu rezultatele probelor de evaluare individuale;
- aplicarea tehnicilor și procedeele eficiente de folosire și aplicare a forței fizice, mijloacele speciale și armelor de foc;
- realizarea activităților de prevenire a faptelor ilegale și reacționarea la apelurile cetățenilor;

adjustment of the mentioned regulations, the civil servants with special status obtained the right to perform the didactic work during the program hours, without being released from the exercise of the basic obligations and, respectively, being paid accordingly by the educational institution.

During the process of trainers' instruction, indicated above, the project of the Program “Initial Training of Law and Public Security Warrant Officers” was developed, corresponding to the professional competencies to be held by warrant officers of public security and order. Subsequently, a Curriculum according to the new training activities was established, as well as the training curricula elaborated for each discipline that ensure the development in each student of those communication, tactical and legal skills that each police officer will have to possess in order to effectively solve the service situations they face every day, in the spirit of democratic values and the rule of law, as well as in the interest of the citizens.

The program aims to develop in each novice warrant officer the following knowledge, skills and abilities:

- promoting moral values, professional culture, respect and mutual help;
- kindness in society and polite and firm attitude, respect for human dignity and zero tolerance for acts of torture, inhuman or degrading treatment;
- the use of effective communication techniques, adapted to the speakers and the situation, and in case of need the application of specific techniques for negotiating and settling the conflict in crisis situations;
- providing first aid to people in difficulty depending on the type of accident;
- development of physical training in strict correlation with the results of individual evaluation tests;
- application of effective techniques and procedures for the use and application of physical force, special means and firearms;
- carrying out activities to prevent illegal acts and responding to citizens' calls;
- ensuring the fluidity of road traffic;
- realization of the public order security

- asigurarea fluentei circulației rutiere;
- realizarea dispozitivelor de asigurare a ordinii publice pe timpul desfășurării evenimentelor de amploare și în caz de necesitate aplicarea măsurilor întru stoparea acțiunilor ilegale;
- constatarea faptelor de natură contravențională și întocmirea, potrivit competențelor, a actelor de constatare a contravențiilor și aplicarea sancțiunilor corespunzătoare;
- identificarea faptelor de natură penală și întreprinderea primelor măsuri la fața locului în caz de constatare a acestora.

Astfel, cunoștințele și deprinderile pe care le obține subofițerul debutant în cadrul cursului de formare inițială reprezintă profilul profesional al acestuia în calitate de om al legii, iar astăzi acești angajați sunt mult mai bine pregătiți pentru a face față provocărilor, cât și pentru a realiza cu succes acele cunoștințe, abilități și aptitudini descrise mai sus.

Cu referire la logistica instruirii, astăzi procesul de instruire se desfășoară în cadrul unei infrastructuri parțial renovate, sunt folosite tehnici și mijloace moderne de instruire, care corespund standardelor europene de instruire.

Astfel, dacă la compartimentul elaborare și implementare a programelor moderne de formare inițială și continuă au fost atinse rezultate tangibile, atunci pe segmentul dezvoltării infrastructurii urmează a fi realizate în continuare acțiuni de operaționalizare a Centrului integrat de pregătire pentru aplicarea legii, prin alocarea de resurse financiare pentru definitivarea reparației capitale a edificiilor, instalarea comunicațiilor, amenajarea teritoriului, cât și dotarea cu echipamente, mijloace și bunuri pentru operaționalizarea completă întru asigurarea unui proces eficient de formare inițială și continuă.

Desigur, s-a reușit dotarea parțială cu echipament special care este identic cu cel utilizat în activitatea profesională, fiind asigurate deprinderile practice necesare în vederea utilizării acestuia.

Totodată, întru desfășurarea calitativă a instruirilor în domeniul intervenției profesionale, asigurării și restabilirii ordinii publice, se examinează posibilitatea construcției unui pavilion tactic de instruire, care va cuprinde simulator tactic,

devices during the unfolding of the large-scale events and application of measures in order to stop the illegal actions in case of necessity;

- finding the facts of a contravention nature and drawing up, according to the competences, the acts of ascertaining the contraventions and applying the corresponding sanctions;
- identification of criminal facts and taking the first measures in case of finding them on the spot.

Thus, the knowledge and skills that the novice warrant officer obtains within the initial training course represent his professional profile as a man of the law, and today these employees are much better prepared to face the challenges as well as to achieve with success those knowledge, skills and abilities described above.

With regard to training logistics, today the training process takes place within a partially renovated infrastructure, modern training techniques and means are used, which correspond to European training standards.

Thus, if in the area of development and implementation of modern initial and continuing training programs tangible results have been achieved, then in the segment of infrastructure development, further actions will be taken to operationalize the Integrated Law Enforcement Training Center, by financial resources allotment to complete the capital repair of buildings, communications setup, territory planning, as well as endowment with equipment, means and goods for full operationalization in order to ensure an efficient process of initial and continuous training.

Of course, it was possible to partially endow with special equipment that is identical to that used in the professional activity, being provided the necessary practical skills in order to use it.

At the same time, in order to carry out qualitative training in the field of professional intervention, ensuring and restoring public order, the possibility of building a tactical training pavilion is examined, which will include tactical simulator, electronic shooting and space that can be arranged modularly.

In the same vein, for the development of training in the field of defensive driving of means

tir electronic și spațiu care să poată fi amenajat modular.

În aceeași ordine de idei, pentru desfășurarea instruirilor în domeniul conducerii defensive a mijloacelor de transport de serviciu, urmează a fi construit un poligon auto, unde să fie amenajate spații destinate pentru instruirea conducătorilor auto, inclusiv sub aspectul conducerii mijloacelor de transport de serviciu.

Un rol important în organizarea unui proces de instruire continuă eficient îl joacă identificarea corectă a necesarului de instruire. **În acest sens, în cadrul MAI procesul de identificare a necesarului de instruire este reglementat de Ordinul nr. 135 din 16.04.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind identificarea necesarului de instruire.**

În acest sens, determinarea corectă și la timp a necesarului de instruire profesională asigură:

- identificarea personalului/subdiviziunilor/structurilor care necesită intervenții formative și efectuarea prioritara ce se impune pentru asigurarea acestora;
- furnizarea oportuna a programelor de formare profesională;
- evitarea investițiilor nejustificate de resurse în activități de formare a personalului care nu se bazează pe nevoi reale și pe solicitări expres ale beneficiarilor.

Necesarul de instruire se identifică la următoarele niveluri: individual; pe categorii de posturi; pe subdiviziuni (de orice nivel); instituțional.

Pentru culegerea informației privind necesarul de instruire, sunt utilizate de regulă, chestionarul și interviul. Totodată, identificarea necesarului de instruire poate fi colectat din următoarele surse:

- fișa de evaluare anuală a performanțelor profesionale (manifestarea criteriilor de evaluare, nivelul de îndeplinire a sarcinilor principale, rezultatele evaluării anuale a cunoștințelor la compartimentele pregătirii profesionale, propunerile de dezvoltare profesională, calificativul de evaluare acordat, sancțiuni disciplinare);
- fișa postului (sarcinile, îndatoririle și responsabilitățile postului, standardele de performanță asociate postului);

of service transport, a car polygon will be built, where spaces will be arranged for driver training, including in terms of means of service transport.

An important role in organizing an effective continuous training process is played by the correct identification of the necessary training. In this sense, within the MIA the process of identifying the necessary training is regulated by Order no. 135 of 16.04.2013 regarding the approval of the Regulation on the identification of the necessary training.

In this sense, the correct and timely determination of the necessary professional training ensures:

- identification of staff / subdivisions / structures that require training interventions and the priority performance required to ensure them;
- timely provision of professional training programs;
- avoiding unjustified investment of resources in staff training activities that are not based on real needs and express requests of beneficiaries.

The need for training is identified according to the following levels: individual; by job categories; by subdivisions (at any level); institutional.

The questionnaire and the interview are usually used to gather information on training needs. At the same time, the identification of the necessary training can be collected from the following sources:

- annual professional performance evaluation sheet (manifestation of evaluation criteria, the level of fulfillment of the main tasks, results of the annual assessment of knowledge in the professional training compartments, professional development proposals, awarded evaluation grade, disciplinary sanctions);
- position description (tasks, duties and responsibilities of the position, performance standards associated with the position);
- occupation / professional standards (data on the elements defining the occupation / activity / function, units of competence, criteria for competence achieving, necessary skills, attitudes and behavior);
- reporting on the activity of the subdivi-

- standardele ocupaționale/profesionale (datele referitoare la elementele de definire a ocupației/activității/funcției, unitățile de competență, criteriile de realizare a competenței, deprinderi, atitudini și comportament necesare);

- darea de seamă privind activitatea subdiviziunii (analiza nivelului de dezvoltare profesională continuă a personalului, analiza și evaluarea realizării de către subdiviziune a obiectivelor strategice și planului de acțiuni);

- analiza stării și practicii disciplinare a personalului (aplicarea sancțiunilor disciplinare în raport cu nivelul de pregătire, starea moralului personalului);

- analiza stării infracționale (genul de contravenții/crime care au predominat sau au tendințe de creștere);

- rezultatele controalelor/inspecțiilor (neajunsurile privind structura și conținutul programelor de formare profesională inițială și continuă, nivelul de pregătire a personalului);

- regulamentul de organizare și funcționare al subdiviziunii (misiunile și atribuțiile generale prevăzute, introducerea funcțiilor în cazul restructurării/reformării subdiviziunii);

- rezultatele evaluării activităților de instruire formale, organizate în instituțiile de învățământ ale MAI (evaluarea prin testări, chestionare a programelor de formare înainte de a realiza activitățile de instruire, pe parcursul și la sfârșitul activităților respective);

- atitudinea comunității față de activitatea subdiviziunii (analiza specificului reclamațiilor cetățenilor, autorităților publice, din mass-media referitoare la activitatea subdiviziunii și la personalul acesteia).

Analiza și interpretarea datelor colectate relevă necesarul de pregătire profesională în baza căruia se organizează programe pentru formarea profesională continuă a personalului, la locul de serviciu și în cadrul instituțiilor de învățământ ale MAI.

Cu toate că s-au realizat multe activități dedicate schimbării sistemului de instruire al polițiștilor, astăzi problemele identificate se referă la o anumită reticență a subdiviziunilor MAI, însă majoritatea conducătorilor au conștientizat necesitatea și importanța procesului de instruire

(analysis of the level of continuous professional development of the staff, analysis and evaluation of the achievement by the subdivision of the strategic objectives and the action plan);

- analysis of the disciplinary status and practice of the staff (application of disciplinary sanctions in relation to the level of training, moral state of the staff);

- analysis of the criminal situation (the type of misdemeanors / crimes that have predominated or are growing);

- results of controls / inspections (shortcomings in the structure and content of initial and continuing vocational training programs, staff training level);

- organization and functioning regulation of the subdivision (provided missions and general attributions, introduction of functions in case of restructuring / reformation of the subdivision);

- results of the evaluation of the formal training activities, organized within the educational institutions of the MIA (evaluation by tests, questionnaires of the training programs before carrying out the training activities, during and at the end of the respective activities);

- community attitude towards subdivision activity (analysis of the specifics of citizens' complaints, public authorities' analysis, as well as from the media regarding the activity of the subdivision and its staff).

The analysis and interpretation of the collected data reveals the need for professional training based on which programs are organized for the continuous professional training of the staff, at the place of service and within the educational institutions of the MIA.

Although many activities have been carried out dedicated to changing the police training system, today the identified problems refer to a certain reluctance of the MIA subdivisions, but most leaders were aware of the need and importance of the training and professional training of employees.

Conducting a poorly planned process, non-correlation of the beneficiaries' needs with the possibilities of educational institutions, weak training of persons designated as trainers, lack of

și pregătire profesională al angajaților.

Desfășurarea unui proces cu o slabă planificare, necorelarea necesităților beneficiarilor cu posibilitățile instituțiilor de învățământ, pregătirea slabă a persoanelor desemnate în calitate de formatori, dezinteresul angajaților de a perfecționa cunoștințele și pregătirea profesională din lipsa aprecierii obiective și pe principiile meritocrației a persoanelor ce au o pregătire profesională bună, infrastructura și condițiile de desfășurare a instruirii învechite, calitatea slabă a materialului livrat, toate luate împreună au dus în anii trecuți la o reputație negativă a procesului de instruire și a instituției de învățământ. Astăzi, multe lucruri s-au schimbat, iar beneficiarii au sesizat acele schimbări, astfel încât bunul nume și reputația cuvenită au fost recâștigate.

Pe de altă parte, așteptările sunt mari, atât din partea cetățenilor care își doresc o Poliție schimbată prin prisma profesionalizării acesteia, cât și din partea subdiviziunilor MAI, care își doresc angajați bine instruiți și pregătiți de a face față acelor sarcini și responsabilități zilnice.

În ceea ce ține de perspectivele și prioritățile pentru perioada imediat următoare, considerăm că pentru îmbunătățirea prestației formatorilor în procesul de instruire, cât și având în vedere necesitatea adaptării procesului de formare inițială și continuă atât cu prezență fizică, cât și la distanță, urmează a fi dezvoltate proiecte pentru organizarea de noi instruirii în domeniul formării formatorilor din rândul angajaților subdiviziunilor MAI, care doresc să se implice în procesul de formare inițială și continuă.

Un aspect important, în continuare, rămâne dezvoltarea colaborării în domeniul formării profesionale cu instituțiile de învățământ din țară, cât și cu cele de peste hotarele Republicii Moldova, în special instituțiile de formare pentru aplicarea legii, precum și organizațiile non-guvernamentale care vin să contribuie la îmbunătățirea sistemului de instruire polițienesc.

La fel, întru eficientizarea și asigurarea unei continuități a activităților de formare continuă organizate în cadrul subdiviziunilor MAI, se propune atragerea instituțiilor de învățământ în procesul de identificare a activităților de instruire, cât și implicarea nemijlocită în procesul de desfășurare

interest of employees to improve their knowledge and professional training due to the lack of objective appreciation and on the principles of meritocracy of people with good professional training, infrastructure and conditions for conducting outdated training, poor quality of the delivered material, all taken together have led during recent years to a negative reputation of the training process and the educational institution. Today, many things have changed, and the beneficiaries have noticed those changes, so that the good name and the proper reputation have been regained.

On the other hand, the expectations are high, both from the citizens who want a changed Police in terms of its professionalism, and from the MIA subdivisions, who want well-trained and prepared employees to cope with those daily tasks and responsibilities.

In terms of prospects and priorities for the next period, we consider that in order to improve the performance of trainers in the training process, as well as taking into account the need to adapt the initial and continuous training process both with physical presence and at a distance, projects are to be developed for the organization of new educational courses in the field of training of trainers among the employees of the MIA subdivisions, who want to get involved in the initial and continuous training process.

An important aspect, further, remains the development of collaboration in the field of vocational training with educational institutions in the country, as well as with those outside the Republic of Moldova, especially law enforcement training institutions, as well as non-governmental organizations that come to contribute to the improvement of the police training system.

Likewise, in order to streamline and ensure a continuity of the constant training activities organized within the MIA subdivisions, it is proposed to attract the educational institutions in the process of identifying the training activities, as well as the direct involvement in the process of their development. Given the fact that training partners are currently organized within the MIA authorities, in which trainers in various fields are trained, it is proposed that these trainings be or-

a acestora. Dat fiind faptul că în prezent în cadrul autorităților MAI sunt organizate instruirii de către partenerii de dezvoltare, în cadrul cărora sunt instruiți formatori în diferite domenii, se propune ca aceste instruirii să fie organizate în coordonare și sub egida instituției de învățământ a MAI, pentru a fi asigurată implicarea pe viitor a formatorilor în cadrul cursurilor de formare profesională inițială și continuă.

Crearea sistemului electronic de formare profesională continuă a angajaților subdiviziunilor MAI, unde să fie plasată informația cu privire la cursurile de formare continuă care se propun spre realizare în anul de învățământ și fiecare angajat care consideră că necesită instruire într-un anumit domeniu să aibă posibilitatea să se înscrie la un curs sau mai multe, având acordul conducătorului direct. Acest sistem electronic de organizare a procesului de formare continuă va permite asigurarea unei evidențe a cursurilor de formare continuă care au fost absolvite de către fiecare angajat, oferind, totodată, posibilitatea acestora să-și proiecteze în mod individual dezvoltarea profesională și evoluția în carieră.

Odată cu dotarea Poliției cu tehnică și mijloace speciale destinate activității profesionale să fie transmise câte o unitate din fiecare mijloc și tehnică specială instituțiilor de învățământ, întru asigurarea instruirii în domeniul folosirii și aplicării corecte a acestora.

În concluzie, putem menționa că schimbarea sistemului de instruire al angajaților Poliției, lansată câțiva ani în urmă, este în plin proces de realizare, urmând a fi asigurată continuitate și implementarea metodelor și tehnicilor moderne în acest sens.

În aceste condiții, serviciile polițienești de calitate pot fi prestate societății doar de către angajați bine instruiți, care trebuie să cunoască, să respecte și să aplice corect în practică legislația Republicii Moldova, să știe să comunice eficient și să soluționeze situațiile de conflict, să posede o pregătire fizică și tactică corespunzătoare, care indiferent de circumstanțe să apere drepturile și libertățile cetățenilor și să fie gata oricând să intervină și să ofere ajutor persoanelor aflate în situații de risc.

organized in coordination and under the auspices of the MIA educational institution, to ensure the future involvement of trainers in initial and continuing vocational training courses.

The creation of the electronic system of continuous professional training of the employees of the MIA subdivisions, where to place the information regarding the continuous training courses proposed to be carried out in the school year, will offer each employee who considers that he needs training in a certain field to enroll in one or more courses, with the consent of the direct leader. This electronic system for organizing the continuous training process will allow ensuring a record of the continuous training courses that have been completed by each employee, while offering them the opportunity to individually design their professional development and career progression.

Along with the endowment of the Police with special equipment and means intended for professional activity, one unit of each means and special technique should be sent to the educational institutions, in order to ensure the training in the field of their correct use and application.

In **conclusion**, we can mention that the change of the training system of the Police employees, launched a few years ago, is in full process of realization, following to ensure continuity and implementation of modern methods and techniques in this regard.

Under these conditions, qualitative police services can be provided to the society only by well-trained employees, who must know, respect and correctly apply in practice the legislation of the Republic of Moldova, to know how to communicate effectively and to resolve conflict situations, to possess adequate physical and tactical training, who, under any circumstances, will be always ready to defend the rights and freedoms of citizens and to intervene and provide assistance to persons at risk.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Brătianu Constantin, Management strategic – suport de curs pentru învățământul deschis la distanță, București, 2000;
2. Formare pentru polițiști din perspectiva drepturilor fundamentale, Manual pentru formatorii polițiștilor, FRA – Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2018;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Publicat: 14-12-2018 în Monitorul Oficial nr. 480-485 art. 1310;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1257 din 16-11-2016 cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport bugetar pentru reforma poliției în Republica Moldova pentru anii 2017-2020, Publicat: 18-11-2016 în Monitorul Oficial nr. 399-404 art. 1348;
5. Hotărârea Guvernului Nr.429 din 24.06.2020 cu privire la organizarea și funcționarea unor instituții publice de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, Publicat: 10.07.2020 în Monitorul Oficial nr. 165-176 art. 559;
6. Hotărârea Guvernului nr. 53 din 17.01.2018 cu privire la Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii al Ministerului Afacerilor Interne, Publicat: 19.01.2018 în Monitorul Oficial nr. 18-26 art. 59;
7. Hotărârea Guvernului nr. 587 din 12-05-2016 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia. Publicat: 20-05-2016 în Monitorul Oficial nr. 134-139 art. 645;
8. Hotărârea Guvernului nr. 636 din 11.12.2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, Publicat: 13.12.2019 în Monitorul Oficial nr. 378-379 art. 976;
9. Nota anuală de activitate a Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2020, Chișinău, 2021;
10. Raport privind analiza funcțională a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Chișinău 2015;
11. Roșca Constantin, Mihai Vărzaru, Ion Gh. Roșca (coord.), Resurse umane – management și gestiune, Ed. Economică, București, 2005;
12. Udrea Cristina, Concepția privind pregătirea continua în sistemul polițienesc – o abordare tridimensională, pag. 4 (https://cered.ro/2015/volum-conferinta/04_W3_C.Udrea_Pregatirea%20continua%20in%20sistemul%20politienesc.pdf);

Despre autori:

Ianuș ERHAN,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
prorector pentru formarea profesională
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: ianus.erhan@mai.gov.md*

Sergiu STARODUB,

*șef al Direcției „Centrul integrat
de pregătire pentru aplicarea legii”
a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: sergiu.starodub@mai.gov.md*

About authors:

Ianuș ERHAN,

*PhD, associate professor,
prorector for vocational training
of the Academy “Ștefan cel Mare”,
e-mail: ianus.erhan@mai.gov.md*

Sergiu STARODUB,

*Head of the Department “Integrated Law
Enforcement Training Center”
of the Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA
e-mail: sergiu.starodub@mai.gov.md*